

Structurarea conținuturilor în predarea interdisciplinară a educației digitale la clasele primare

CZU 37.091:004 |

Tatiana **CHIRIAC**

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău

Marinela Diana **COROI**

Profesor pentru învățământul primar, Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc, Botoșani

Rezumat: Abordarea interdisciplinară în educație are ca scop facilitarea învățării noțiunilor noi printr-o interacțiune dirijată între discipline, pentru dobândirea simultană a cunoștințelor, priceperilor și atitudinilor comune din diferite domenii școlare. Vizând formarea competențelor digitale, propunem conținuturi curriculare într-o abordare interdisciplinară, pentru o mai bună înțelegere a conceptelor din domeniul educației digitale pentru clasele primare. În articol se analizează conceptele de interdisciplinaritate, conținut educațional și criteriile de structurare de la general la particular, în vederea elaborării unor conținuturi specifice educației digitale, adaptate unui nivel de școlaritate astfel încât să permită formarea de competențe digitale. Ne propunem, totodată, ca abordarea conținuturilor educaționale în studiul educației digitale să evidențieze transferul de competențe prin trecerea de la un context disciplinar la altul și la alte realități, experiențe, promovând dezvoltarea personalității elevilor.

Cuvinte-cheie: conținut educațional, conținut curricular, educație digitală, abordare interdisciplinară.

Abstract: The interdisciplinary approach in education aims to facilitate the learning of new concepts through a directed interaction between disciplines for the simultaneous acquisition of common knowledge, skills and attitudes from different school fields. Aiming at the formation of digital skills, we propose curricular contents in an interdisciplinary approach, for a better understanding of concepts in the field of digital education for primary classes. The article analyses the concepts of interdisciplinarity, educational content and structuring criteria from general to particular in order to develop specific contents for digital education, adapted to a schooling level so as to allow the formation of digital skills. We also propose that the approach to educational content in the study of digital education highlights the transfer of skills by moving from one disciplinary context to another and to other contexts in the students' experience, promoting the development of capacities and skills.

Keywords: educational content, curriculum content, digital education, interdisciplinary approach.

Conținuturile educaționale reprezintă o componentă esențială a proiectului curricular la nivelul procesului de învățământ. Din punct de vedere conceptual, termenul *conținut al învățământului/conținuturi ale învățământului*

a cunoscut numeroase interpretări controversate (E. Tiron, T. Stanciu, S. Cristea, S: Rassekh, G. Văideanu, V. De Landsheere, N. Oprescu, D' Hainaut, L. Voicu și I. Ferenczi) cu privire la formele de singular sau plural ale termenului, însă esența definiției, în accepțiune largă, cuprinde ansamblul resurselor informaționale redate prin cunoștințe fundamentate valoric, teoretic și aplicativ.

În opinia autorilor S. Rassekh și G. Văideanu, *conținuturile educației* constituie un „corp de cunoștințe, know-how, valori și atitudini care se concretizează în programe de învățământ și sunt diferențiate în funcție de scopuri și obiective stabilite de societate prin intermediul școlii” [7, p. 214]. Aceste conținuturi sunt sistematizate în programe de învățământ și sunt fundamentate pe criterii logico-științifice și psihopedagogice. Iar autorii Voicu și Ferenczi precizează că prin *conținutul învățământului* înțelegem sistemul informațiilor, acțiunilor și operațiilor care, pe baza unor criterii logico-științifice și psihopedagogice, pe de o parte, sunt selectate din valorile culturale ale omenirii (științifice, tehnice, etice, estetice), iar pe de altă parte, sunt structurate, ierarhizate și integrate în conținutul disciplinelor școlare [11, p. 107].

Având în vedere criteriile menționate anterior, putem expune fenomenele care solicită o atenție sporită în elaborarea unui conținut modern (Figura 1). Explozia informațională în educație este influențată de cantitatea de informații disponibile și de nivelul general al cunoștințelor, deoarece ritmul de dublare a conținutului informațional în diferite domenii științifice crește continuu. Schimbările metodologice și structurale din știința contemporană, principiul abordării interdisciplinare reprezintă fenomene esențiale pentru rezolvarea problemelor științifice și aplicarea rezultatelor în societate. Într-o relație de integrare și corelare cu fenomenele psihopedagogice, conținutul îmbracă valențe formative și specifice învățământului modern.

Figura 1. Criteriile de stabilire și structurare a conținutului

Conținuturile învățării, conform Curriculumului Național al României, „sunt organizate pe domenii și reprezintă achiziții de bază prin care se urmărește formarea competențelor la elevi” [8, p. 28]. Acestea sunt flexibile, țin de profesor, necesită o permanentă actualizare și restructurare concomitent cu evoluțiile, progresele în știință, cultură, tehnică etc. Ele se dovedesc semnificative în formarea competențelor pe măsură ce depășesc nivelul cognitiv-informativ al învățării (învățarea *despre*) și sunt înțelese la nivelul participării și implicării elevului până la nivelul reflectării învățării în atitudini, comportamente, valori (învățarea *prin și pentru*).

Așadar, conținuturile predate – precizate și structurate după criterii științifice, psihologice, pedagogice în programe școlare, manuale – constituie valori științifice, tehnice și atitudinale.

STRUCTURAREA CONȚINUTURILOR DIN PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ

Din perspectivă curriculară, termenul *conținut curricular* este definit ca „sistem de valori selecționate din cunoașterea savantă, din practicile sociale și din cultura școlară, acumulate de societate până la un moment de referință și care sunt transpuse didactic în termeni de cunoștințe, capacități și atitudini integrate în sistemul curriculumului preșcolar/școlar/universitar/postuniversitar” [3, p. 216].

Conținuturile pot fi organizate din perspectivă curriculară. În acest sens, autorul Turcu afirmă că pedagogia postmodernă, educația centrată pe elev solicită conținuturi științifice, teoretice, dar și practice, organizate în structuri curriculare, interdisciplinare, reprezentate prin modalități diferite active, iconice și simbolice [10, p. 32].

Curriculumul este un concept integrator, afirmă autorii Fogarty și Stoehr [2, p. 43]. Conform acestor autori, integrarea curriculară a componentelor pedagogice se poate realiza pe două direcții:

- articularea elementelor componente ale procesului de învățământ;
- integrarea ariilor curriculare/tematice, a disciplinelor în modele variate de predare.

Integrarea conținuturilor înseamnă stabilirea de relații între concepte, abilități și valori din diferite discipline școlare. Profesorul poate integra conținuturile prin legături între materii, abilități sau procese, școala și viața elevului și experiențele de învățare ale acestuia. Nevoia de a crea punți între diferite discipline a pornit de la premisa că nicio competență nu se dezvoltă liniar, ci în spirală, în interacțiune cu alte contexte, situații care solicită transferul celor învățate. Granițele dintre discipline pot fi depășite pe mai multe niveluri de complexitate graduală: monodisciplinar, multidisciplinar/pluridisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar.

Se cunoaște că interdisciplinaritatea a apărut ca o nouă perspectivă de structurare a conținuturilor de învățământ, ca răspuns la multiplicarea surselor de învățare și a cunoștințelor acumulate din diferite domenii. De aceea, vom specifica că printr-o modalitate eficientă de selecție, ierarhizare, organizare, compunere a informațiilor în complexe cât mai apropiate de realitatea descrisă și de obiectivele educaționale, se poate realiza viziunea holistică, integrativă, unitară asupra fenomenelor și proceselor studiate la diferite discipline de învățământ.

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării, în opinia autorului Turcu, este înțeleasă din necesitatea impusă de schimbările și acumulările cognitive din multiplele domenii ale cunoașterii, precum și de complexitatea și diversitatea problemelor cu care se confruntă omenirea [10]. În acest sens, conținuturile învățării din Curriculumul Național sunt esențiale pentru formarea competențelor elevilor, reprezentând achiziții de bază structurate în domenii flexibile, care necesită actualizare permanentă. Ele depășesc nivelul cognitiv-informativ al învățării și ajung să influențeze atitudinile, comportamentele și valorile elevilor. De aceea, conținuturile predate sunt fundamentate științific, tehnic și sunt axate pe formarea de competențe.

Nivelul interdisciplinar sau abordarea integrată a curriculumului reprezintă deziderate moderne și de perfecționare ale didacticii, care, conform autoarei Bădeanu, „se înscriu pe direcțiile sporirii caracterului activ al metodelor de învățământ, în aplicarea unor metode cu un pronunțat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instructive (*e-learning*), în contaminarea și suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode și tehnici de învățare, reușind, astfel, să se aducă o însemnată contribuție la dezvoltarea întregului potențial al elevului” [1].

Realizarea de conexiuni între anumite discipline, printr-un schimb de concepte și metode, utilizând un limbaj comun, are scopul de a elimina percepția secvențială și de a promova percepția unitară a unui fenomen studiat. Conexiunile se pot realiza la nivelul conținuturilor, al obiectivelor, dar și al contextului sau al experiențelor de învățare.

Interdisciplinaritatea este un principiu de structurare a conținuturilor învățării – o modalitate de gândire și acțiune, ce decurge din evoluția științei și a vieții economico-sociale. În acest context, autorul Cucos menționează că „principiul interdisciplinarității derivă din spațiul cercetării științifice, iar ca demers epistemic, în domeniul educației, poate fi sesizat sub două aspecte: conceperea conținuturilor în perspectivă interdisciplinară și proiectarea și organizarea proceselor didactice în viziune interdisciplinară” [5, p. 78].

Interdisciplinaritatea poate fi realizată și prin redefinirea sau reordonarea disciplinelor în planuri, programe și manuale de învățământ, conform lui S. Cristea, structurată în Figura 2 [4].

Figura 2. Organizarea conținuturilor în mod interdisciplinar

ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ A EDUCAȚIEI DIGITALE

Abordarea interdisciplinară în educație are ca scop facilitarea învățării noțiunilor noi printr-o interacțiune dirijată între discipline, care implică dobândirea simultană a cunoștințelor, priceperilor și atitudinilor comune sau/și complementare mai multor materii școlare [2, p. 54].

Tehnologiile digitale au generat apariția unui concept complex în sistemul educațional – *educația digitală*, tocmai pentru faptul că include în sfera de definire multe componente sau atribute (Figura 3).

Figura 3. Atributele educației digitale

Educația digitală include utilizarea de instrumente și tehnologii digitale în procesul de predare-învățare-evaluare și este cunoscută ca învățare îmbunătățită prin tehnologie sau e-learning [12]. Conform abordărilor contemporane, educația digitală include atât un set de cunoștințe despre utilizarea unui sistem digital, cât și metode digitale care înlocuiesc metodele clasice de învățământ, facilitând folosirea funcționalităților minime ale acestuia.

Comisia Europeană consideră educația digitală esențială pentru formarea competențelor digitale necesare în viața personală și profesională: „modul în care sistemele de educație și formare pot utiliza mai bine inovarea și tehnologiile digitale și pot sprijini dezvoltarea unor competențe digitale relevante necesare în viață și în profesie într-o eră a schimbărilor digitale rapide” [7].

Având în vedere faptul că domeniul digital este atât nouitate, cât și necesitate în formarea competențelor digitale, pentru toți elevii, indiferent de nivelul de școlaritate, au fost propuse conținuturi curriculare structurate pentru studiul conceptelor din domeniul tehnologiilor digitale la clasele primare, într-o abordare interdisciplinară. În acest context, abordarea interdisciplinară permite corelarea noțiunilor noi cu alte noțiuni comune, pentru o înțelegere mai profundă a conceptelor. Transferul de competențe presupune trecerea de la un context disciplinar la altul, apelând la experiențele elevilor, promovând, astfel, dezvoltarea personalității. Specificăm că formarea competențelor digitale poate începe în mediul școlar, prin integrarea unui model pedagogic interdisciplinar care să folosească tehnologia digitală în vederea optimizării procesului de învățare, atât în mediul formal, cât și în afara lui.

În viziunea noastră, modelul pentru predarea-învățarea educației digitale în context interdisciplinar promovează utilizarea calculatorului în scop educativ, stimulând interesul elevilor pentru informare, creare, comunicare și dezvoltare personală.

Familiarizarea elevilor cu noțiuni noi despre componentele unui dispozitiv digital și rolul acestora se realizează printr-o prezentare ancorată a cunoștințelor asimilate de elevi la disciplinele *Comunicare în limba română* pe tema *Cartea – componentele și rolul lor*; *Matematică și explorarea mediului* la tema – *Alcătuirea unei plante/unui animal – părți componente și rolul lor*. Se propune utilizarea aplicațiilor *Googlemaps*, *Googleearth* de observare a realității/ vizualizare a imaginilor în timp real pentru realizarea sarcinilor de învățare care necesită calculul matematic de aflare a lungimii (râu, fluviu etc.), înălțimii, perimetrului (clădiri, monumente, edificii etc).

Pentru predarea-învățarea instrumentelor de scriere, redactare, prezentare a informațiilor sub formă de tabele, scheme, diagrame etc. (Microsoft Word, PowerPoint), se pot asocia teme despre lumea plantelor, animalelor, despre personajele textelor studiate, astfel încât cunoștințele dobândite de elevi la disciplinele *Științe ale naturii*, *Matematică și explorarea mediului*, *Comunicare* să fie prezentate în conținuturi digitale proprii.

Tabelul 1. Exemple de conținuturi abordate interdisciplinar

Unități de învățare	Conținuturi	Abordare interdisciplinară
I. Universul digital	<ul style="list-style-type: none"> Elementele spațiului digital: informația; tipuri de informație; surse de informație; accesul la informație; Calculatorul – prietenul meu: componente și rolul componentelor unui calculator; Internetul în viața mea: ce este Internetul; cum căutăm informații; jocul <i>Cartea și calculatorul – asemănări și deosebiri</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Educație civică: <i>Ce înseamnă să fim persoane?</i> Comunicare în limba română: <i>Forme ale comunicării;</i> <i>Cartea – componentele și rolul lor;</i> <i>Descrierea unui obiect;</i> Matematică și explorarea mediului: <i>Calculul scris;</i> <i>Electricitatea;</i> <i>Alcătuirea unei plante/unui animal;</i> Arte vizuale: <i>Colorare;</i> <i>Desenare.</i>
II. Siguranță în mediul digital	<ul style="list-style-type: none"> Reguli de protejare a dispozitivelor digitale: condiții de utilizare corectă a dispozitivelor digitale; cum avem grijă de dispozitivele digitale; Protejarea resurselor digitale: ce sunt resursele digitale; resurse digitale sigure; Siguranța personală: pericolele utilizării tehnologiei; reguli de protecție fizică și emoțională. 	<ul style="list-style-type: none"> Educație civică: <i>Ce sunt lucrurile?;</i> <i>Atitudinea față de lucruri;</i> Comunicare în limba română: <i>Formularea de îndemnuri;</i> <i>Exprimarea acordului/dezacordului în comunicare;</i> Matematică și explorarea mediului: <i>Menținerea stării de sănătate;</i> <i>Calcul matematic;</i> Dezvoltare personală: <i>Activități pentru timpul liber;</i> <i>Reguli ale jocurilor.</i>
III. Instrumente, aplicații și resurse digitale	<ul style="list-style-type: none"> Editorul de text Microsoft Word: identificarea programului pentru scrierea textelor; componentele calculatorului care răspund comenzilor de scriere – mouse, tastatură, instrumente de editare ale programului, pași pentru crearea unui document text; Editorul de prezentări Microsoft PowerPoint: identificarea programului pentru crearea prezentărilor; instrumentele programului de realizare a prezentărilor; pași pentru crearea unei prezentări cu tema <i>Jocurile copilăriei</i>; Crearea conținutului digital propriu: desene în aplicația Paint; crearea unor fișiere cu conținut/material propriu; pregătirea portofoliului digital personal. 	<ul style="list-style-type: none"> Limba română/Comunicare în limba română: <i>Așezarea corectă a textului în pagina caietului;</i> <i>Semne de punctuație;</i> Matematică și explorarea mediului: <i>Forme geometrice;</i> <i>Organizarea datelor în tabele;</i> <i>Lumea vie;</i> Arte vizuale: <i>Organizarea spațiului plastic;</i> <i>Echilibrul elementelor plastice;</i> <i>Exprimarea simțului estetic.</i>
IV. Trăiesc în Universul digital	<ul style="list-style-type: none"> Lumea digitală – prieten sau dușman: avantajele/dezavantajele calculatorului – proiect prezentat într-un mod propriu; Sunt utilizator digital responsabil: afiș/poster cu reguli de utilizare a tehnologiei; Digitalul în viața mea: conținuturi digitale proprii utilizate în învățare; jocuri educative pentru dezvoltarea atenției, logicii etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Comunicare în limba română: <i>Exprimarea acordului/dezacordului în comunicare;</i> <i>Argumentarea propriei opinii;</i> <i>Reguli de scriere corectă, exprimare clară și concisă a ideilor;</i> Matematică și explorarea mediului: <i>Organizarea logică a conținuturilor.</i>

În opinia noastră, principalele recomandări sau sugestii referitoare la predarea-învățarea eficientă a conținuturilor cuprinse în programa de educație digitală vizează antrenamentele practice pe dispozitivele digitale, iar acestea depind și de dotarea tehnică a instituției de învățământ. Conexiunea la Internet și accesul la dispozitive electronice pentru fiecare elev, în vederea utilizării lor în diverse activități, fac posibilă îndeplinirea obiectivelor care urmăresc formarea competențelor digitale.

CONCLUZII

Termenul *conținut curricular* este definit ca un sistem de valori adunate din cunoașterea științifică și culturală, transformat în cunoștințe, capacități și atitudini integrate în curriculumul educațional.

Organizarea conținuturilor din perspectivă curriculară vizează integrarea componentelor pedagogice și a disciplinelor în modele variate de predare, pentru a facilita învățarea interdisciplinară și transferul cunoștințelor între diferite domenii și contexte.

Abordarea interdisciplinară a curriculumului este un deziderat al didacticii moderne, promovând metode active și tehnologii instrucționale noi. Or, interdisciplinaritatea reprezintă o nouă perspectivă în structurarea conținuturilor de învățământ, integrând informații din diferite domenii, pentru o viziune holistică.

Realizarea de conexiuni între discipline urmărește eliminarea percepției secvențiale și promovarea unei percepții unitare, holistice a fenomenelor studiate.

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor învățării în educația digitală conturează demersul de formare a competenței digitale la elevul care învață prin intermediul tehnologiilor moderne, pornind de la competențele formate la nivel elementar și ancorate în dimensiunea acțională prin conținuturi specifice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Bădeanu L. Interdisciplinaritatea. Pe: <https://edict.ro/interdisciplinaritatea/> (Accesat la 20.04.2024).
- Bocoș M., Chiș V. Abordarea integrată a conținuturilor curriculare. Particularizări pentru învățământul primar. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2012. pp. 183. ISBN 978-606-17-0141-4.
- Crețu C. Teoria curriculumului și conținuturile educației. Iași: Editura Universității *Alexandru Ioan Cuza*, 1999.
- Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998. pp. 312. ISBN: 973-30-5130-6.
- Cucoș C. Pedagogie. Iași: Polirom, 1996, pp. 67-79.
- European Commission. Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions on the Digital Education Action. Brussels, 2018. Pe: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0067> (Accesat la 29.04.2024).
- Rassekh S., Văideanu G. Teoria curriculumului și conținuturile educației. Iași: Editura Universității *Alexandru Ioan Cuza*, 1999, p. 214.
- Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului Național. Document de politici educaționale, 2019. Pe: https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf (Accesat la 09.05.2024).
- Tiron E., Stanciu T. Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. București: EDP, 2019. ISBN 978-606-31-0783-2.
- Turcu L.N., Turcu A. Abordarea conținuturilor învățării prin prisma interdisciplinarității și transdisciplinarității. În: *Tribuna Învățământului*, 2017. Pe: <https://tribunainvatamantului.ro/abordarea-conținuturilor-invatarii-prin-prisma-interdisciplinaritatii-si-transdisciplinaritatii/> (Accesat la 10.05.2024)
- Voicu L., Ferenczi I. Conținuturile învățământului. În: Ionescu M., Radu I. (coord.). *Didactica modernă*. Ediția a 2 a revizuită. Cluj- Napoca: Dacia, 2001, pp. 107-121.
- McLaughlin C. What is digital education? Institute for Academic Development. Pe: <https://institute-academic-development.ed.ac.uk/learning-teaching/staff/digital-ed> (Accesat la 12.05.2024).